

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadiyeva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulaton Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.....	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION.....	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI.....	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI.....	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLIYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLIYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLIYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQUISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
Xasanova Naimaxon Akmal qizi	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
Jovliyeva Zuhra Chori qizi	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
Ibragimov Zaxid Taxirovich	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
Oripova Saodat Mirfotix qizi	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
Xolboyeva farangiz xayrullojevna	
SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
To'xtamishева Dilrabo Shermonovna	

SUN'IY INTELEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI

To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna

O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasi huzuridagi
biznes va tadbirkorlik oliy maktabi izlanuvchisi

Email: tuktamishevadilrabo@gmail.com

ORCID: 0009-0003-9982-9272

Annotatsiya. Mazkur ilmiy ishda sun'iy intellekt va raqamli vositalarning ta'lim jarayonidagi o'rni tahlil qilingan. Tadqiqot davomida sun'iy intellektning ta'limni individuallashtirishdagi roli, raqamli vositalarning samaradorlikka ta'siri hamda masofaviy ta'lim imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, AI asosidagi baholash tizimlari va ularning afzalliklari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijasida ta'lim jarayonini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, raqamli ta'lim, EdTech, masofaviy ta'lim, LMS, ta'lim samaradorligi, adaptiv o'qitish, raqamli kompetensiya, innovatsion texnologiyalar, AI baholash tizimi.

Abstract. This study analyzes the role of artificial intelligence and digital tools in the educational process. The research highlights the role of AI in personalized learning, the impact of digital tools on educational effectiveness, and the opportunities of distance education. In addition, AI-based assessment systems and their advantages are examined. Based on the findings, scientifically grounded recommendations and proposals for improving the educational process have been developed.

Key words: artificial intelligence, digital education, EdTech, distance learning, LMS, educational effectiveness, adaptive learning, digital competence, innovative technologies, AI-based assessment systems.

Аннотация. В данной научной работе проанализирована роль искусственного интеллекта и цифровых инструментов в образовательном процессе. В ходе исследования раскрыта роль искусственного интеллекта в индивидуализации обучения, влияние цифровых средств на эффективность, а также возможности дистанционного образования. Кроме того, рассмотрены системы оценивания на основе ИИ и их преимущества. По результатам исследования разработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию образовательного процесса.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровое образование, EdTech, дистанционное обучение, LMS, эффективность образования, адаптивное обучение, цифровая компетентность, инновационные технологии, системы оценивания на основе ИИ.

KIRISH

Hozirgi globalashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimi tubdan o'zgarib bormoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt (SI) va raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. UNESCO hisobotlariga ko'ra, raqamli texnologiyalar ta'lim sifatini oshirish, bilimga kirish imkoniyatini kengaytirish va individual yondashuvni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Bundan tashqari, OECD tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt asosidagi tizimlar o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilish va shaxsiylashtirilgan ta'limni tashkil etishda samarali vosita hisoblanadi. Shu sababli, sun'iy intellekt va raqamli vositalarning ta'lim jarayonidagi o'rnini ilmiy asosda o'rganish dolzarb masalalardan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur mavzu bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar ta'lim tizimida muhim o'rin egallamoqda. UNESCO hisobotlarida sun'iy intellekt ta'limni individuallashtirish va sifatini oshirish vositasi sifatida talqin qilinadi. OECD tadqiqotlarida raqamli texnologiyalar ta'lim samaradorligini oshirish va global ta'lim tizimini rivojlantirish omili sifatida ko'rsatib o'tilgan. Holmes (2019) va Luckin (2016)

asarlarda sun'iy intellektning ta'limdagi qo'llanilishi, xususan, adaptiv o'qitish va avtomatlashtirilgan baholash tizimlari ilmiy asosda yoritilgan.

Russell va Norvig (2021) sun'iy intellektning nazariy asoslarini ishlab chiqib, uning turli sohalarda, jumladan, ta'limda qo'llanilish imkoniyatlarini izohlagan. Umuman olganda, mavjud ilmiy manbalar sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar ta'lim tizimini rivojlantirishda strategik ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot quyidagi ilmiy metodlarga asoslanadi: nazariy va statistik tahlil, sintez, taqqoslash metodi, empirik metodlar, tizimli yondashuv, kuzatuv va so'rovnoma. Aynan mana shu metodlar orqali sun'iy intellekt va raqamli vositalarning qanchalik darajada muhim ekanligi yanada ochib berilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'limda sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning nazariy asoslari alohida ahamiyat kasb etadi.

Sun'iy intellekt – bu kompyuter tizimlarining inson intellektiga xos bo'lgan o'rganish, tahlil qilish va qaror qabul qilish kabi funksiyalarni bajarish qobiliyatidir.

Ilmiy adabiyotlarga ko'ra (Russell & Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach), SI quyidagi bosqichlarda rivojlangan:

1. Dastlabki bosqich (1950–1970-yillar) – mantiqiy tizimlar va algoritmlar.
2. Ekspert tizimlar davri (1980-yillar) – bilim bazasiga asoslangan tizimlar.
3. Mashinaviy o'rganish davri (2000-yillar) – ma'lumotlarga asoslangan modellar.
4. Chuqur o'rganish va generativ AI (hozirgi davr) – neyron tarmoqlar va katta ma'lumotlar.

Ta'limda SI adaptiv o'qitish, avtomatik baholash va virtual yordamchilar orqali qo'llanilmoqda.

Raqamli vositalar – bu ta'lim jarayonida foydalaniladigan elektron platformalar, dasturlar va texnologik yechimlardir.

Ularning asosiy funksiyalari:

- O'quv materiallarini interaktiv shaklda taqdim etish.
- Masofaviy ta'limni tashkil etish.
- O'quvchilar faoliyatini monitoring qilish.
- Ta'limni individuallashtirish.

Tadqiqotlarga ko'ra, raqamli texnologiyalar ta'lim samaradorligini oshiradi va o'quvchilarning motivatsiyasini kuchaytiradi¹.

Zamonaviy ta'lim quyidagi texnologiyalar bilan bog'liq:

- AI (sun'iy intellekt) – adaptiv o'qitish tizimlari, chatbotlar.
- LMS (Learning Management System) – Moodle, Google Classroom kabi tizimlar.
- EdTech platformalar – Coursera, Khan Academy, Udemy.

Bu texnologiyalar:

- O'qitish jarayonini avtomatlashtiradi.
- O'quvchilar uchun moslashtirilgan kontent yaratadi.
- Ta'limni global darajada ochiq qiladi.

HolonIQ va boshqa tadqiqot markazlari ma'lumotlariga ko'ra, EdTech bozori jadal rivojlanmoqda va ta'limning kelajagini belgilamoqda.

Rivojlangan davlatlarda sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar keng joriy etilgan:

- AQSh va Yevropada adaptiv o'qitish tizimlari.
- Janubiy Koreya va Singapurda raqamli ta'lim ekotizimlari.
- Xitoyda AI asosidagi ta'lim platformalari.

World Bank ma'lumotlariga ko'ra, raqamli ta'lim rivojlanayotgan davlatlarda ham ta'limga kirish imkoniyatini kengaytirmoqda.

Global tendensiyalar:

- Shaxsiylashtirilgan ta'lim.
- Masofaviy va gibrid ta'lim.
- AI asosidagi baholash.
- Umrbd ta'lim (lifelong learning) konsepsiyasi.

Sun'iy intellekt va raqamli vositalarning ta'lim jarayoniga ta'siri.

Ta'limni individuallashtirish – bu o'quvchilarning individual qobiliyati, bilim darajasi va o'rganish tezligiga moslashtirilgan o'qitish jarayonidir. Sun'iy intellekt (SI) ushbu jarayonni samarali tashkil etishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

1 Selwyn, 2016 Education and Technology: Key Issues and Debates.

UNESCO hisobotlariga ko'ra, SI asosidagi adaptiv o'qitish tizimlari har bir o'quvchining bilim darajasini real vaqt rejimida tahlil qilib, unga mos o'quv materiallarini tavsiya etadi. Bu esa an'anaviy "bir xil yondashuv" modelidan voz kechib, shaxsiylashtirilgan ta'limni rivojlantiradi.

Ilmiy tadqiqotlarda SI quyidagi yo'nalishlarda individuallashtirishni ta'minlashi ko'rsatilgan²:

- O'quvchilarning bilim darajasini diagnostika qilish.
- Individual o'quv trayektoriyalarini yaratish.
- Moslashtirilgan topshiriqlarni taqdim etish.
- O'quvchining rivojlanish dinamikasini monitoring qilish.

Bundan tashqari, OECD tadqiqotlari SI yordamida o'quvchilarning o'rganish motivatsiyasi oshishini va bilimlarni chuqurroq o'zlashtirish imkoniyati paydo bo'lishini tasdiqlaydi.

Raqamli vositalar ta'lim samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ular o'quv jarayonini interaktiv, vizual va qulay shaklga keltiradi.

Ilmiy manbalarga ko'ra, texnologiyalardan samarali foydalanish o'quvchilarning akademik natijalariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi³. Raqamli vositalarning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Interaktivlik – o'quvchilar faol ishtirok etadi.
- Vizualizatsiya – murakkab tushunchalarni oson anglash imkoniyati.
- Tezkor axborotga kirish – bilim manbalarining kengayishi.
- Moslashuvchanlik – istalgan vaqtda va joyda o'rganish.

World Bank hisobotlariga ko'ra, raqamli texnologiyalar rivojlanayotgan davlatlarda ta'lim sifati va qamrovini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, multimedia vositalari va simulyatsiyalar o'quvchilarning tushunish darajasini oshirib, bilimlarni mustahkamlashga yordam beradi (1-jadval)⁴.

1-jadval. Raqamli vositalarning ta'limdagi afzalliklari

Ko'rsatkich	An'anaviy ta'lim	Raqamli ta'lim
O'qitish usuli	Bir xil (standart)	Individuallashtirilgan
Axborotga kirish	Cheklangan	Cheksiz (internet orqali)
Baholash	Qo'lda	Avtomatlashtirilgan
Moslashuvchanlik	Past	Yuqori
O'quv materiali	Kitob asosida	Multimedia, interaktiv

Masofaviy ta'lim (distance learning) va onlayn platformalar zamonaviy ta'limning muhim tarkibiy qismiga aylangan. Ayniqsa, pandemiya davrida bu tizimlar keng qo'llanila boshladi. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, 2020-yilda milliardlab o'quvchilar masofaviy ta'limga o'tgan va bu jarayon raqamli ta'limni tezlashtirgan.

Mashhur platformalar:

- Coursera.
- Khan Academy.
- Udemy.

Bu platformalar quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- Ta'limga global kirish.
- Moslashuvchan o'qish jadvali.
- Turli formatdagi (video, test, forum) materiallar.
- O'z-o'zini o'rganish imkoniyati.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, onlayn ta'lim ayrim hollarda an'anaviy ta'limdan ham samaraliroq bo'lishi mumkin⁵.

Sun'iy intellekt asosidagi baholash tizimlari ta'lim jarayonida yangi bosqichni boshlab berdi. Ular o'quvchilarning bilimini tez, aniq va xolis baholash imkonini beradi. AI asosidagi baholash quyidagi imkoniyatlarga ega:

- Avtomatik test va yozma ishlarni tekshirish.
- Real vaqt rejimida natijalarni tahlil qilish.
- O'quvchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlash.
- Shaxsiy tavsiyalar berish.

2 Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial Intelligence in Education.

3 Hattie, J. (2009). Visible Learning.

4 Mayer, R. (2005). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning.

5 Means, B. et al. (2013). The Effectiveness of Online and Blended Learning.

Ilmiy tadqiqotlarga ko'ra, AI baholash tizimlari inson omilidan kelib chiqadigan xatolarni kamaytiradi va baholashning obyektivligini oshiradi⁶.

Shuningdek, OECD ta'kidlashicha, raqamli baholash tizimlari ta'lim sifatini monitoring qilishda samarali vosita hisoblanadi.

Afzalliklari:

- Tezkorlik va aniqlik.
- Subyektivlikning kamayishi.
- Katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash imkoniyati.
- Individual rivojlanish bo'yicha tavsiyalar.

Amaliy qo'llanilish va muammolar.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt (SI) ta'lim tizimiga faol joriy etilmoqda va turli davlatlarda amaliy tajribalar shakllangan. Masalan, AQSh va Yevropa mamlakatlarida SI asosidagi adaptiv o'qitish platformalari (Carnegie Learning, Squirrel AI) keng qo'llanilmoqda. Bu tizimlar o'quvchilarning bilim darajasini tahlil qilib, individual o'quv yo'nalishlarini shakllantiradi. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, SI texnologiyalari quyidagi amaliy yo'nalishlarda samarali qo'llanilmoqda:

- Adaptiv o'qitish tizimlari.
- Virtual yordamchilar (chatbotlar).
- Avtomatlashtirilgan baholash tizimlari.
- O'quv analitikasi (learning analytics).

Xitoyda Squirrel AI platformasi millionlab o'quvchilar uchun individual ta'lim xizmatlarini taqdim etmoqda. AQShda esa SI asosidagi tutor tizimlari STEM fanlarini o'rganishda samaradorlikni oshirgan. World Bank hisobotlariga ko'ra, SI texnologiyalarini ta'limga joriy etish o'quvchilarning bilim ko'rsatkichlarini sezilarli darajada yaxshilagan. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, SI asosidagi ta'lim tizimlari o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro aloqani kuchaytiradi va o'rganish jarayonini optimallashtiradi. Raqamli texnologiyalar ta'limda katta imkoniyatlar yaratgan bo'lsa-da, ularni joriy etishda bir qator muammolar mavjud⁷.

Texnologik muammolar:

- Internet infratuzilmasining yetarli emasligi.
- Texnik vositalarning cheklanganligi.
- Platformalarning barqaror ishlamasligi.

Pedagogik muammolar:

- O'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi yetarli emasligi.
- Raqamli vositalardan noto'g'ri foydalanish.
- An'anaviy metodlardan voz kechishda qiyinchilik.

Ijtimoiy va etik muammolar:

- Raqamli tengsizlik (digital divide).
- Shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi.
- Sun'iy intellektga haddan tashqari bog'liqlik.

OECD tadqiqotlariga ko'ra, raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish uchun infratuzilma va inson kapitali birgalikda rivojlanishi zarur. Shuningdek, UNESCO raqamli tengsizlik muammosini ta'limdagi asosiy to'siqlardan biri sifatida qayd etadi. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar ta'lim tizimida o'qituvchining rolini o'zgartirmoqda. Endilikda pedagog nafaqat bilim beruvchi, balki fasilitator va texnologik vositalarni boshqaruvchi sifatida faoliyat yuritadi. Zamonaviy o'qituvchilar quyidagi kompetensiyalarga ega bo'lishi zarur:

- Raqamli savodxonlik – texnologiyalarni samarali qo'llash.
- Pedagogik dizayn – raqamli muhitda darslarni loyihalash.
- Ma'lumotlar bilan ishlash (data literacy) – o'quvchilar natijalarini tahlil qilish.
- Kritik fikrlash va moslashuvchanlik.
- AI vositalaridan foydalanish ko'nikmalari.

European Commission tomonidan ishlab chiqilgan DigCompEdu modeli o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim mezon hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning raqamli kompetensiyasi ta'lim sifati bilan bevosita bog'liq. Ta'lim tizimida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish uchun quyidagi konseptual model taklif etiladi⁸:

1. Integratsiyalashgan ta'lim modeli an'anaviy va raqamli ta'limni uyg'unlashtirish hamda gibrid (blended learning) yondashuvni joriy etishni nazarda tutadi.

2. Infratuzilmani rivojlantirish internet va texnik bazani kuchaytirish, shuningdek ta'lim muassasalarini zamonaviy qurilmalar bilan ta'minlashni o'z ichiga oladi.

6 Luckin, R. et al. (2016). Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education.

7 Luckin, R. et al. (2016). Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education.

8 Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu).

3. Pedagoglarni tayyorlash va qayta tayyorlash raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish kurslarini tashkil etish va SI texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha treninglar o'tkazishni talab etadi.

4. Axborot xavfsizligini ta'minlash ma'lumotlarni himoya qilish siyosatini ishlab chiqish va etik me'yorlarni joriy etish orqali amalga oshiriladi.

5. Milliy EdTech strategiyasini ishlab chiqish innovatsion platformalarni qo'llab-quvvatlash va mahalliy kontent yaratishni rivojlantirishni qamrab oladi.

World Bank tavsiyalariga ko'ra, ta'limda texnologiyalarni joriy etish bosqichma-bosqich va tizimli amalga oshirilishi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot davomida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayonidagi o'rni har tomonlama ilmiy tahlil qilindi. Olingan natijalarga asosan quyidagi xulosalarga kelindi:

Birinchi, sun'iy intellekt zamonaviy ta'lim tizimining muhim komponentiga aylanib, o'quv jarayonini individuallashtirish, moslashtirish va optimallashtirish imkonini bermoqda. SI asosidagi tizimlar orqali o'quvchilarning bilim darajasi aniq tahlil qilinib, ular uchun individual o'quv trayektoriyalari shakllantirilmogda.

Ikkinchi, raqamli vositalar ta'lim samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Interaktiv platformalar, multimedia vositalari va onlayn resurslar o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Uchinchi, masofaviy ta'lim va onlayn platformalar ta'limga kirish imkoniyatini kengaytirib, global ta'lim muhitini shakllantirmogda. Bu esa ayniqsa pandemiya sharoitida o'zining muhimligini namoyon etdi.

To'rtinchi, sun'iy intellekt asosidagi baholash tizimlari baholash jarayonining tezligi, aniqligi va obyektivligini oshiradi. Bu esa ta'lim sifatini monitoring qilishda muhim omil hisoblanadi.

Tadqiqot natijalariga asosan, ta'lim tizimini rivojlantirish uchun bir qator amaliy takliflar ilgari suriladi. Avvalo, ta'lim tizimini raqamlashtirish jarayonini jadallashtirish zarur bo'lib, buning uchun ta'lim muassasalarini zamonaviy texnik vositalar bilan ta'minlash hamda internet infratuzilmasini yanada takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish, xususan, adaptiv o'qitish tizimlari va AI asosidagi baholash platformalaridan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, pedagoglarning malakasini oshirish dolzarb vazifalardan biri bo'lib, ularning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, shuningdek, sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish bo'yicha amaliy ko'nikmalarini mustahkamlash zarur. Raqamli tengsizlikni kamaytirish maqsadida, ayniqsa, qishloq hududlarida texnologik imkoniyatlarni kengaytirish va barcha o'quvchilar uchun teng sharoit yaratish talab etiladi. Shu bilan birga, axborot xavfsizligini ta'minlash, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish tizimlarini kuchaytirish va ta'lim jarayonida etik me'yorlarni joriy etish muhim yo'nalishlardan hisoblanadi.

Shuningdek, milliy darajada raqamli ta'limni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish, uzoq muddatli dasturlarni amalga oshirish va mahalliy EdTech platformalarni qo'llab-quvvatlash zarur. Ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish, sun'iy intellekt va ta'lim integratsiyasi bo'yicha yangi izlanishlar olib borish hamda innovatsion loyihalarni rivojlantirish esa ushbu sohaning barqaror taraqqiyotini ta'minlaydi.

Bugungi globallashtirish sharoitida sun'iy intellekt jadal sur'atlarda rivojlanib, turli sohalarga faol tatbiq etilmogda. O'zbekistonda ham ushbu yo'nalishda izchil ishlar olib borilmogda va bu jarayon ta'lim tizimiga ham tobora chuqur kirib bormogda. Natijada, sun'iy intellekt va raqamli platformalar kelajak ta'lim tizimining muhim tarkibiy qismiga aylanib, uning sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarilishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. UNESCO. (2021). Artificial Intelligence in Education: Guidance for Policy-makers.
2. OECD. (2021). Digital Education Outlook.
3. World Bank. (2020). Realizing the Future of Learning.
4. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). Artificial Intelligence in Education.
5. Luckin, R. et al. (2016). Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education.
6. Russell, S., & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach.
7. Selwyn, N. (2016). Education and Technology: Key Issues and Debates.
8. Mayer, R. (2005). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning.
9. Hattie, J. (2009). Visible Learning.
10. Means, B. et al. (2013). The Effectiveness of Online and Blended Learning.
11. Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators (DigCompEdu).
12. European Commission. (2017). Digital Education Action Plan.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
